

L'indépendance de l'audit interne dans les EEP au Maroc : existence ou absence - Cas d'un établissement public

The independence of internal audit in Public Institutions and companies in Morocco: existence or absence -Case of a public companie-

Nisrine Ouriachi, (*Enseignant-Chercheur*)

*Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Oujda,
Université Mohammed premier Oujda*

Mimoun Bakhtaoui, (*Doctorant en Sciences de gestion*)

*Oujda Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda
Université Mohammed premier*

Adresse de correspondance :	Université Mohammed premier Oujda Complexe universitaire BP 658 Oujda Maroc (Oujda) 60000 +212536506989 ouriachinisrine@mail.com
Déclaration de divulgation :	Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
Conflit d'intérêts :	Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.
Citer cet article	Ouriachi, N., & Bakhtaoui, M. (2021). The independence of internal audit in Public Institutions and companies in Morocco: Existence or absence -Case of a public companie-. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 2(1), 184-205. https://doi.org/10.5281/zenodo.4474568

DOI: 10.5281/zenodo.4474568

Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

L'indépendance de l'audit interne dans les EEP au Maroc : existence ou absence - Cas d'un établissement public

The independence of internal audit in Public Institutions and companies in Morocco: existence or absence -Case of a public company-

Résumé

Les Établissements et Entreprises Publics (EEP), forment le cercle des intervenants majeurs dans le modèle de développement du pays et la réduction des disparités territoriales. Leurs forts engagements en matière de gouvernance, de transparence, de responsabilité sociale et environnementale et de reddition des comptes montrent le grand besoin en matière d'audit interne surtout en raison du poids économique et social de plus en plus croissant, et des exigences de gestion liées à la rationalisation des dépenses publiques et à l'optimisation de l'emploi des ressources. De ce fait, pour réaliser son objectif en termes d'assurance raisonnable par rapport aux différents risques pouvant affecter une organisation, les normes internationales et les textes régissant la fonction exigent l'objectivité et l'indépendance de ladite fonction. Nous intéressons dans cette contribution à une étude empirique de l'indépendance des auditeurs internes dans les EEP et une analyse de ses implications, cela à travers une méthodologie de recherche qui s'appuie sur l'approche qualitative et l'interprétation des données recueillies par l'échantillon prévu pour cette étude.

Mots clés : Audit interne ; Indépendance ; Objectivité ; Établissements et Entreprises publics ;

Classification JEL : H83

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract:

In Morocco, Public Institutions and companies (EEP) play a very significant role in the country's development model. This can be explained by their interventions for the reduction of territorial disparities, the opening to the international market and the promotion of both public and private investment in various sectors of activity, and their strong commitments in terms of governance, transparency, social and environmental responsibility, the fight against corruption as well as ethics and accountability. Their internal audit needs are currently significant thanks to their growing economic and social weight, and the management requirements of rationalizing public spending and optimizing the use of resources. Hence, to achieve its objective and to provide reasonable assurance, international standards and legislation governing the function require the objectivity and independence of the function. In this respect, we are interested in an empirical study of the independence of internal auditors (EEP) and the analysis of its implications, through a research methodology based on a qualitative approach and the interpretation of the data collected by the sample planned for this study

Keywords: Internal audit; Independence; Objectivity; Public Institutions and Companies.

JEL Classification: H83

Item type: Applied research

1. Introduction

Les Établissements et Entreprises Publics (EEP), forment le cercle des intervenants majeurs dans le modèle de développement du pays et la réduction des disparités territoriales. Leurs forts engagements en matière de gouvernance, de transparence, de responsabilité sociale et environnementale et de reddition des comptes montrent le grand besoin en matière d'audit interne surtout en raison du poids économique et social de plus en plus croissant, et des exigences de gestion liées à la rationalisation des dépenses publiques et à l'optimisation de l'emploi des ressources.

Leurs besoins en audit interne sont actuellement importants en raison du poids économique et social croissant, des compétences élargies, et des exigences de gestion liées à la rationalisation des dépenses publiques et à l'optimisation de l'emploi des ressources.

L'audit interne sera donc l'outil qui permettra d'évaluer les réalisations des établissements publics en vue de rendre leur gestion plus efficace, de se conformer aux pratiques de la bonne gouvernance et d'atteindre les objectifs de développement économique et social escomptés (Mayne, 2006). Pour que l'audit joue son rôle de manière indépendante et objective, les normes nationales et internationales stipulent que la fonction d'audit interne doit être pleinement indépendante (IIA, 2017). En l'occurrence, notre contribution s'inscrit dans le cadre des études ayant comme objectif de vérifier les mesures dans lesquelles l'indépendance de l'audit interne au sein du secteur public, et plus précisément des établissements publics, pourrait contribuer à la performance de ces organisations et dans quelles circonstances.

De ce fait, nous allons répondre –à travers ladite contribution- à la problématique suivante « **Comment l'établissement public perçoit-elle l'indépendance de l'audit interne ?** ».

Pour répondre à notre questionnement, on retient dans notre méthodologie de recherche la démarche de l'étude qualitative¹ avec une étude de cas² définie et des méthodes de collectes de données reposant sur l'entretien semi-directif et l'analyse documentaire. Pour analyser les contenus thématiques, on s'est appuyé sur l'analyse des sources documentaires internes et externes.

Le déroulement de l'article se présente ainsi :

- Une section 2 traitant l'apparition de l'audit interne (AI) au sein des EEP
- Une section 3 relative à la revue de littérature de la problématique et la présentation des hypothèses
- Une section 4 relative à la méthodologie de recherche et description du cas de l'étude empirique
- Une section 5 présentant la description du cas étudié
- Une dernière section relative à l'analyse et discussion des résultats

2. Apparition de l'Audit Interne (AI) au sein des EEP

La chaîne de crise qui a ébranlé le monde financier et économique a exposé l'insuffisance des mécanismes classiques de la gouvernance interne d'entreprise. Les entreprises ont alors progressivement mis en place des services internes, chargés d'effectuer des missions de contrôle et d'audit interne comparables à celles qu'effectuent les auditeurs comptables externes. Dans cette optique, les professionnels, les États et les investisseurs semblent tourner leur regard sur la fonction d'audit interne qui apparaît aujourd'hui comme l'une des pierres angulaires du

¹ « Une méthode qualitative est une succession d'opérations et de manipulations techniques et intellectuelles qu'un chercheur fait subir à un objet ou phénomène humain pour en faire surgir les significations pour lui-même et les autres hommes » (Mucchielli A, 2004).

² Pour Miles et Huberman (1994), « on peut définir un cas comme un phénomène donné qui se produit dans un contexte délimité », il s'agit de notre unité d'analyse.

gouvernement d'entreprise même s'il n'est pas l'acteur principal (Jacques Renard, 2010,p: 448).

2.1. Définition de l'audit interne :

La définition qui fait référence est celle fixée par The institute of Internal Auditors (IIA) en juin 1999 : « L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité ».

D'une manière générale, on peut donc définir l'audit interne comme étant, l'évaluation auquel procède un auditeur, selon des normes précédemment établies, en vue de démontrer les failles et les anomalies, et de mettre en place les procédures de correction nécessaire, et cela, par des méthodes précises, tout en tachant à communiquer le résultat aux utilisateurs intéressés.

2.2. Contexte institutionnel de l'instauration de l'audit interne dans le secteur public marocain

Plusieurs textes ont mis l'accent sur la création d'un environnement favorable à la promotion de l'Audit Interne et de la bonne gouvernance au sein des établissements publics et des Ministères :

- **La lettre Royale d'Août 1993 :** Cette lettre qui a une force de loi a été adressée par S.M. Le Roi au Premier Ministre, l'invitant à soumettre les établissements publics et les administrations à l'Audit ;
- **La Circulaire du 1er Ministre - Septembre 1993 :** Elle reprend les instructions Royales et :
 - Ordonne à tous les Ministres de soumettre les Établissements Publics relevant de leur tutelle à l'Audit Externe ;
 - Demande la création :
 - De Départements d'Audit Interne au sein des Établissements Publics à caractère industriel et Commercial ;
 - D'Inspections Générales au sein des établissements Publics à caractère administratif.
 - Décrète la soumission de tous les aspects de la gestion de ces établissements à l'Audit Interne et Externe.
- **Décisions et Circulaires Sectorielles par Ministère :**
 - la Décision n° : DPE 113/70/16 du 23 Septembre 1993, organisant la fonction d'Audit des Entreprises Publiques sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics,
 - La Loi relative à l'institution de la Cour des Comptes et des Cours des Comptes Régionales ;
 - La Loi n°17/95 relative aux Sociétés Anonymes ;
 - La Circulaire n°6 du Gouverneur de Bank Al Maghrib Imposant aux Établissements de Crédit la mise en place d'un système de Contrôle Interne formalisé (Article 1) et la création d'un organe de contrôle doté d'un responsable chargé du suivi et de l'évaluation du système de Contrôle Interne mis en place (Article 5).
 - La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

3. Relation entre l'indépendance de l'audit interne et la gouvernance des EEP

3.1. Audit interne mécanisme de la gouvernance des EEP :

Les besoins en AI sont actuellement importants en raison du poids économique et social croissant, des compétences élargies, et des exigences de gestion liées à la rationalisation des

dépenses publiques et à l'optimisation de l'emploi des ressources. De ce fait, l'audit interne sera donc l'outil qui permettra d'évaluer les réalisations des établissements publics en vue de rendre leur gestion plus efficace, de se conformer aux pratiques de la bonne gouvernance³ et d'atteindre les objectifs de développement économique et social escomptés.

À l'instar de leurs homologues du monde entier, les auditeurs internes marocains doivent, dans l'exercice de leur activité, respecter Le Cadre de Référence internationale des Pratiques Professionnelles de l'audit interne (CRIPP) qui se compose : De la définition de l'Audit Interne, des normes professionnelles de l'audit interne et du code de déontologie. Ces trois éléments constituent les « Dispositions obligatoires » du CRIPP, des modalités pratiques d'application «Meilleurs Pratiques d'Affaires -MPA », des prises de position de l'IIA-Global et des guides pratiques «GTAG », qui forment les « Dispositions fortement recommandées » du CRIPP. Ils doivent, aussi, se conformer aux lois promulguées au Maroc, et qui exigent que l'audit interne soit instauré, aussi bien au niveau des organismes publics que privés qu'il soit rattaché à la Direction générale et qu'il rende compte, dans le cadre de la bonne gouvernance, au Conseil d'Administration et aux Comités d'Audit.

Malgré les réformes mises en œuvre par l'Etat, le mode de gouvernance et de gestion des établissements du secteur public au Maroc fait l'objet de critiques récurrentes sur l'insuffisante généralisation des comités spécialisés (audit, stratégie, investissement,...) et l'absence de formation sur les principes de gouvernance dédiée aux représentants de l'Etat.

Un système de gouvernance efficace doit pouvoir résoudre les causes à l'origine du problème de gouvernance, c'est-à-dire les conflits d'intérêts et les conséquences engendrées par ceux-ci qui sont entre autres :

➤ **L'asymétrie de l'information** : La rétention d'informations pertinentes par les dirigeants afin d'avoir le pouvoir dans les prises de décision.

➤ **Le problème de création de la valeur** : Le caractère opportuniste des salariés qui peuvent contribuer à détériorer ou à créer de la valeur, le manque de transparence, d'éthique et de loyauté de la part des dirigeants.

➤ **Audit interne et Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration (CA) représente le mécanisme disciplinaire des EEP, parmi ses contributions est de rendre des comptes dans l'ensemble de l'organisation afin de garantir l'intégrité des principaux systèmes d'information et de vigilance. L'instauration de la fonction d'audit interne placé sous l'autorité directe dudit conseil permet de réaliser les objectifs attendus. L'Audit Interne apporte sa compétence au conseil via le comité d'audit, organe spécialisé du conseil d'administration, chargé d'examiner l'information financière et vérifie sa qualité et son exactitude.

➤ **Les comités d'audit** :

Le CA valorise grandement l'indépendance de l'AI (Drent, 2002). En plus de ses fonctions liées à l'audit externe, le CA exerce la direction de l'audit interne (Fama et Jensen, 1983). À partir d'une étude de cas d'une société financière britannique, Turley et Zaman (2007) montrent que le responsable de l'audit interne a saisi le CA en vue d'éviter une réduction de ses moyens par la direction. Le concevoir ainsi, exige que le CA assure un minimum d'indépendance et de compétence, dans le cas où il existe au sein de l'organisation. Nous nous intéressons spécifiquement aux relations entre les AI et les membres du CA, car il s'agit des principaux acteurs de la fonction d'audit interne (De Beelde et Everaert, 2009 ; Gramling et al, 2004).

Les relations entre l'audit interne et le comité d'audit se concrétisent par la participation permanente ou cyclique, du responsable de l'audit interne aux réunions du comité d'audit, selon

³ Selon Charreaux (1996), la gouvernance est définie comme étant « des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire. ».

des modalités retenues par l'entreprise. Le comité d'audit est le représentant favorisé de la direction de l'audit interne. Il garantit et consacre l'indépendance de l'AI. En l'absence d'un comité d'audit, la relation entre l'audit interne et le conseil d'administration a moins d'efficacité sur la gouvernance d'entreprise.

- **Hypothèse H.1 : La fonction d'audit interne participe à la réduction des risques du management**

3.2. L'indépendance de l'audit interne

L'indépendance est le point focal d'audit interne. Sans absence est parfois considéré comme sans valeur (Power, 1997 p. 132). Plusieurs définitions ont traité ce principe, l'institut des auditeurs internes la définit comme « la capacité de l'audit interne à exercer, sans biais, ses responsabilités » (Normes IIA, p. 35). Pour l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle, « l'indépendance représente l'affranchissement de toute condition menaçant la capacité de l'activité d'audit interne ou du directeur de l'audit interne à s'acquitter de ses responsabilités d'audit interne de manière impartiale » (INTOSAI GOV9140).

Des auditeurs internes indépendants assurent aussi bien la crédibilité de la fonction et l'efficacité des organisations en bénéficiant d'un processus d'apprentissage organisationnel continu (Juillet et coll., 2016). Pour garantir leur indépendance et objectivité, ils ne doivent accepter aucune rétribution ni des cadeaux de la part de l'entité auditée, qui pourrait laisser supposer que l'objectivité de l'auditeur interne a été altérée. Cette supposition pourra concerner des missions en cours ou des missions futures de l'auditeur.

Les études empiriques précédentes ont suggéré que l'indépendance de l'audit interne contribue à améliorer la gouvernance des organisations privées et publiques (Stewart et Subramaniam, 2010 ; Bailey, 2007 ; Bodolica et Spraggon, 2007). Nous soulignons à ce titre l'étude quantitative de 100 entreprises américaines, Zarai et Bettabai (2007) qui ont démontré que l'indépendance du comité d'audit, mesurée par la proportion de membres externes à l'organisation, est positivement associée à la qualité des bénéfices de ces entreprises.

En outre, Asiedu et Deffor (2017) ont découvert, à travers l'étude effectuée auprès d'organisations publiques du Ghana, l'existence d'une relation statistiquement significative entre, d'une part, l'indépendance de la fonction d'audit interne et, d'autre part, son efficacité (relation positive) et la corruption (relation négative). De même, une étude réalisée en Tunisie a révélé que le niveau d'indépendance de la fonction d'audit interne est positivement associé au courage moral des auditeurs, cette conviction qui leur permet de dénoncer abus et malversations (Khelil et coll., 2018 ; sur cette valeur, voir également Roussy, 2012). L'indépendance des comités d'audit est par ailleurs statistiquement associée à un niveau plus grand d'interactions informelles entre ces comités et les auditeurs internes, ce qui pourrait contribuer à l'efficacité de la fonction dans son rôle de surveillance (Zaman et Sarens, 2013).

- **Hypothèse H.2 : L'indépendance de l'audit interne contribue efficacement à l'évaluation du contrôle interne**

3.3. Types d'indépendance :

3.3.1. Indépendance perçue

L'indépendance perçue concerne le niveau d'indépendance de l'auditeur, tel qu'il apparaît aux usagers des états financiers, sans que cela ne corresponde forcément à la réalité. Cette caractéristique est nécessaire à la naissance de confiance de ces utilisateurs dans la qualité des états financiers. (Compernelle, 2008 ; Portal, 2011 ; Roussy, 2015).

Elle s'exprime dans les conditions prévues permettant aux auditeurs d'être indépendants, notamment les règles de nomination (Power, 1997 ; Mévellec et Donatien, 2020). Le double rattachement hiérarchique signifie que l'audit interne est rattaché fonctionnellement au conseil d'administration via le comité d'audit, et administrativement à la direction générale. Le

rattachement fonctionnel signifie que c'est le comité qui approuve la nomination et le remplacement du responsable de l'audit interne ; évalue sa performance ; valide ses travaux ; et de tout autre frein qui pourrait perturber la réalisation de ses missions. Concernant le rattachement administratif, il renvoie au fait que la direction générale s'occupe de tous les aspects concernant le processus de recrutement des auditeurs internes (Norme 1100). Cependant, l'indépendance de l'auditeur devrait se traduire par une capacité d'expression avérée ou réelle.

3.3.2. L'indépendance réelle

Selon Saad et Lesage (2009, p. 2), l'indépendance réelle est « la capacité de l'auditeur interne à résister aux pressions pour révéler une erreur constatée ou éventuelle ». Il s'agit ainsi pour l'auditeur de présenter objectivement et avec exactitude ses résultats d'audit.

Elle est également une indépendance psychologique qui est fonction du degré d'éthique de l'auditeur interne (Page et Spira, 2005 cités par Saad et Lesage, 2009). L'indépendance réelle n'est pas facilement mesurable (Dopuch et coll., 2003 ; Compennolle, 2008). elle est faite au moyen du montant des honoraires des auditeurs liés aux missions autres que la vérification, Dopuch et coll. (2003)

- **Hypothèse H.3 : L'indépendance de l'audit interne tisse des liens solides avec le CA et comité d'audit**

4. Méthodologie de recherche

La démarche scientifique de notre travail pousse à élaborer, en cette partie, notre méthodologie de recherche pour mener à bout l'objectif poursuivi. En fait, la méthodologie de recherche est une démarche rationnelle pour arriver à la démonstration d'un fait ou un ensemble de méthodes appliquées à un domaine de recherche, dont le but essentiel est l'atteinte de façon efficiente de ses objectifs. Dans notre contribution, il s'agit de la démarche de l'étude qualitative⁴ avec une étude de cas⁵ définie et des méthodes de collectes de données à mettre en œuvre pour montrer dans quelle mesure l'existence ou l'absence de l'indépendance de l'audit interne peut pour améliorer la gouvernance des EEP, notre méthodologie se présentera alors comme suit :

- La conception d'un modèle d'analyse pour une représentation schématique de la démarche ;
- Le choix de la méthode d'investigation et les techniques de collecte de données à mettre en œuvre ;
- L'analyse des données pour la présentation et l'interprétation des résultats.

4.1. Modèle d'analyse :

Le schéma ci-dessous illustre les moyens que nous allons déployer pour conduire notre étude :

⁴ « Une méthode qualitative est une succession d'opérations et de manipulations techniques et intellectuelles qu'un chercheur fait subir à un objet ou phénomène humain pour en faire surgir les significations pour lui-même et les autres hommes » (Mucchielli A, 2004).

⁵ Pour Miles et Huberman (1994), « on peut définir un cas comme un phénomène donné qui se produit dans un contexte délimité », il s'agit de notre unité d'analyse.

Figure n°1 : Modèle d'analyse

Source : Auteurs

Ce modèle théorique peut être traduit par l'hypothèse théorique suivante :

▪ **Hypothèse de recherche principale**

« L'indépendance d'audit interne contribue efficacement à la gouvernance de l'établissement public X à travers la réduction du risque de management, l'évaluation du contrôle interne et le tissage de liens solides avec le CA et comité d'audit ».

De l'hypothèse principale qui est une réponse partielle à notre problématique, nous rappelons les hypothèses spécifiques suivantes :

- **H.1** : La fonction d'audit interne participe à la réduction des risques du management
- **H.2** : L'indépendance de l'audit interne contribue efficacement à l'évaluation du contrôle interne
- **H.3** : L'indépendance de l'audit interne tisse des liens solides avec le CA et comité d'audit

▪ **Opérationnalisation des variables**

Il s'agit d'identifier, pour chaque hypothèse, les variables et de définir les éléments concrets permettant de les mesurer. Nous allons les présenter sous forme de tableau :

Tableau N° 1 : Opérationnalisation des variables

Hypothèses	Variables	Outils d'opérationnalisation
H.1 : La fonction d'audit interne participe à la réduction des risques du management	V _{1.1} : l'organisation de l'AI et rattachement hiérarchique à l'organisation	- Charte d'audit - Indépendance - Objectivité - Nomination - Compétences - Respects des normes
	V _{1.2} : Participation à la réduction des risques du management	- Identification des risques - Participation à l'élaboration des cartographies des risques - Evaluation des risques - Participation à la réduction des risques
H.2 : L'indépendance de l'audit interne contribue	V ₂ : Évaluer le contrôle interne	- Mission du contrôle interne - Recommandations relatives aux dispositifs du CI

<p>efficacement à l'évaluation du contrôle interne</p>		<p>- Bonnes pratiques</p>
<p>H.3 : L'indépendance de l'audit interne tisse des liens solides avec le CA et comité d'audit</p>	<p>V₃ : Évaluer les liens entre AI et CA. et comités d'audit</p>	<p>- Présence du Comité d'audit (Ca) - Rattachement fonctionnel de l'AI au Ca ou CA</p>

Source : Auteurs

4.2. Choix de la méthode d'investigation

Le choix de notre étude a été orienté vers une étude qualitative, qui offre l'avantage d'obtenir des points de vue sur les différents points traités dans l'état de l'art, et de récolter des informations sur un cas concret de l'absence ou l'existence de l'indépendance de l'audit interne dans les EEP. Des entretiens semi-directif⁶s permettaient donc, contrairement au questionnaire, de « faire parler » les acteurs de la gouvernance de l'**Etab public X** pour nous faire part de leur métier, leurs missions, mais aussi de connaître leur point de vue sur l'indépendance de l'audit interne dans ledit établissement. Néanmoins, cette démarche qualitative ne permet pas de généraliser les résultats obtenus.

➤ Techniques de collecte des données qualitatives :

Il s'agit de l'entretien, de l'observation et de l'analyse documentaire. Le domaine de notre étude, l'indépendance de l'audit interne des EEP, et le contexte dans lequel elle s'est déroulée justifient le choix de ces outils qui font appel à un concept méthodologique de la triangulation des données⁷.

▪ **L'entretien⁸ :**

C'est une technique de collecte d'information qui offre l'opportunité aux deux parties d'expliquer et de commenter les informations. Il est utilisé pour avoir une bonne qualité des informations spécifiques recherchées ou détenues par les personnes ressources. L'entretien nous permettra de collecter des données et préciser celles contradictoires ou imprécises. Aussi nous permettra-t-il de recueillir les informations d'ordre qualitatif sur le cas étudié et mieux comprendre son organisation dans son ensemble. Dans notre cas, nous avons travaillé avec l'entretien semi-directif.

○ Choix de l'échantillon :

Vu les limites en termes de temps et de taille de la contribution, nous allons prendre en considération dans notre étude empirique un échantillon de « **cas unique** », dont nous ne dévoilerons pas les identités pour des questions de confidentialité et sur la demande des interviewés on a caché le nom réel du dit établissement et on l'a nommé tout au long de l'étude empirique « **Etab public X** ».

○ Choix des intervenants :

Dans notre travail de recherche, on a recueilli les témoignages des six intervenants suivants :

⁶ L'entretien semi-directif comme un ensemble de questions précises et larges dans lesquelles le répondant donne son opinion et son avis.

⁷ Elle consiste à utiliser simultanément plusieurs pour leurs qualités respectives : « l'achèvement de construits utiles et hypothétiquement réalistes dans une science, passe par l'utilisation de méthodes multiples focalisées sur le diagnostic d'un même construit à partir de points d'observations indépendants, à travers une sorte de triangulation » (Campbell et Fisk (1959)).

⁸ Selon Blanchet (1987), l'entretien de recherche est « un entretien entre deux personnes, un interviewer et un interviewé conduit et enregistré par l'interviewer ; ce dernier ayant pour objectif de favoriser la production d'un discours linéaire de l'interviewé sur un thème défini dans le cadre d'une recherche ».

Intervenants
Directeur de l'établissement
Chef de l'unité régionale d'audit interne
Chef de division des affaires administratives et financières
Trois membres du Conseil d'administration

▪ **L'analyse documentaire :**

C'est l'analyse des documents internes susceptibles de nous informer sur l'existant au sein de l'organisation. Elle facilite la prise de connaissance de l'entité et nous permettra surtout de vérifier les informations recueillies au travers des entretiens. Concernant notre cas empirique, notre analyse a été faite sur la base des sources internes de l'établissement concernés tels que : l'organigramme, les rapports de la Cour des Comptes (CC) et de l'Inspection Générale des Finances (IGF), les rapports d'audit interne et ses documents internes (charte de l'audit interne, code de déontologie, les ordres de mission, les outils de l'auditeur comme la FRAP...) et les manuels de procédures de quelques entités administratives ainsi que les sources externes.

4.3. Méthode d'analyse des résultats

L'analyse consiste à classer les informations de même type, et à les recouper afin de retrouver leur traçabilité. La comparaison entre ces informations permettra de définir les marges possibles d'erreur. Ensuite, il faut déduire les résultats et les interpréter. Les résultats obtenus seront comparés à notre objectif. A partir de l'analyse des résultats, nous allons conclure si l'indépendance l'audit interne peut contribuer ou non l'amélioration de la gouvernance des EEP

4.4. Présentation du cas étudié : Etab public X

Les attentes en termes de qualité et de productivité imposent à l'administration une amélioration continue de ses pratiques de gestion et une maîtrise optimale de son fonctionnement interne. Dans ce contexte, l'audit interne prend de plus en plus une place indispensable parmi les techniques et les outils permettant une amélioration continue de la gestion.

C'est dans ce sens que le ministère de tutelle a envisagé de créer des unités d'audit au niveau de ces services extérieurs sur la base de la transmission de plusieurs lettres ministérielles pour opérationnaliser leur instauration.

La nomination « l'Unité Régionale d'Audit Interne » est rattaché, hiérarchiquement, directement à M. le Directeur de l'établissement.

▪ **Champ d'action de l'URA :**

L'audit interne est une fonction de soutien à la hiérarchie de l'organisation, et par conséquent l'URA fonctionne indépendamment de toutes les autres divisions et services de l'établissement ;

L'audit interne intervient dans la zone de tension entre les objectifs, les procédures et la pratique administrative. Il s'agit d'une fonction d'évaluation indépendante qui examine et évalue les structures et les activités de l'établissement ainsi que de ses services provinciaux, en vue de leur permettre d'améliorer leur efficacité et leur efficience.

4.4.1. Principes fondamentaux de l'URA

▪ **Indépendance et Objectivité :**

- L'indépendance de l'URA est inhérente à sa mission. Elle ne subit aucune ingérence dans la réalisation de ses travaux ;

- L'unité n'exerce aucune activité opérationnelle. Elle ne définit ni ne gère, les dispositifs qu'elle contrôle. Les membres de l'Unité n'ont pas de responsabilités opérationnelles. Ils n'imposent pas de procédures opérationnelles ni ne prennent d'engagements dans les activités qu'ils sont chargés d'examiner et d'évaluer ;
- Les membres de l'Unité conduisent leurs actions de façon objective : toute appréciation est fondée sur des faits ou événements réels et s'appuie sur des travaux rigoureux et documentés. Les constats énoncés sont exprimés en termes directs sans jugement de valeur. Cette objectivité ne peut leur porter préjudice ;
- L'objectivité est garantie par un rapport se basant sur des faits observés et indiquant explicitement les normes utilisées.

▪ **Intégrité :**

Les comportements des auditeurs de l'URA sont tels que leurs honnêtetés ne doivent jamais être mises en question. Ils doivent respecter l'ensemble des règles déontologiques de la fonction d'audit interne mondialement reconnues.

Les auditeurs doivent se conformer aux règles relatives à la protection des données, des systèmes d'information et des accès physiques qui leur sont communiquées à l'occasion de leurs missions.

▪ **Conscience professionnelle, Discrétion et Confidentialité**

Les auditeurs font preuve de courtoisie, de professionnalisme et de rigueur dans la conduite des missions qui leur sont confiées, tant dans les constats qu'ils établissent que dans les recommandations qu'ils formulent ;

Les auditeurs sont tenus au secret professionnel, conformément aux normes en vigueur. Leur devoir de discrétion concerne tant les informations auxquelles ils accèdent que les conclusions de leurs travaux. Ils s'interdisent d'exploiter les informations dont ils ont connaissance à des fins autres que la justification des recommandations formulées.

4.4.2. Modalités de fonctionnement de l'URA :

Le fonctionnement de l'URA s'effectue par le respect des modalités suivantes :

- 1- Dans le cadre de leur fonction, Les auditeurs de l'Unité ont directement accès à toutes les informations, données, documents, dossiers, fichiers, systèmes d'informations, ainsi qu'à tout ce qui relève du patrimoine de l'AREF et de ses services provinciaux et locaux. Ils sont habilités à inviter le personnel concerné à fournir des explications et à assister à des réunions.
- 2- L'URA reçoit systématiquement une copie des rapports d'audit, avis et remarques concernant les activités de l'ETAB PUBLIC X et ses services provinciaux et locaux (Inspections Générales du Ministère, Inspection Générale des Finances, Cour des Comptes ...). En général, tous les documents qui peuvent l'aider à accomplir ses missions d'audit.
- 3- Les auditeurs garantissent la confidentialité de leur mission. Les dossiers d'audit sont confidentiels. Le Directeur de l'ETAB PUBLIC X détermine le droit de regard sur ces dossiers.
- 4- L'URA exerce ses activités selon un plan d'action annuel, basé sur une analyse des risques et en prenant en considération les directives spécifiques du Directeur de l'ETAB PUBLIC X.
- 5- L'URA exécute des audits de portée générale, ainsi que des audits de conformité et d'efficacité.
- 6- Chaque opération d'audit est déclenchée par une lettre de mission signée par le Directeur de l'Académie et adressée aux auditeurs de l'Unité Régionale d'Audit. De même, l'entité à auditer est avisée de la mission d'audit.
- 7- Chaque opération d'audit est précédée d'une étude du sujet à examiner. Les auditeurs prennent connaissance de toute information utile concernant l'entité à auditer et procèdent à l'extraction et l'exploitation de documents et de bases de données si besoin.

- 8- Au terme de chaque opération d'audit, un rapport d'audit provisoire est rédigé, en français ou en arabe, et présenté au Directeur de l'Académie puis à l'entité auditée. Cette dernière est tenue de répondre, par écrit, aux observations, remarques et recommandations des auditeurs dans des délais raisonnables, fixés par ces derniers, tout en veillant à établir un plan d'actions de mise en œuvre de ces recommandations.
- 9- Un rapport d'audit définitif est rédigé et présenté au Directeur de l'Académie. Ce rapport doit faire état des réponses et commentaires réservés aux constatations et aux remarques des auditeurs.
- 10- L'URA est habilitée à s'assurer du suivi des recommandations, des remarques et des engagements formulés dans le rapport final et le plan d'action mis en place par l'entité auditée.

4.4.3. Missions spécifiques /imprévues

Les membres de l'URA peuvent être impliqués, si le Directeur de l'ETAB PUBLIC X l'estime nécessaire, dans les activités d'audit exécutées par des auditeurs externes au sein du dit établissement et ses services relevant de sa compétence.

L'URA peut initier des missions hors planning lorsque des circonstances particulières le nécessitent. Elle veille à replanifier la mission reportée dans des délais raisonnables respectant le plan d'action annuel préétabli.

4.4.4. Charte d'audit

Selon les normes internationalement reconnues, la structure en charge de l'Audit Interne doit disposer d'une « **charte d'audit** » dans laquelle sont définis sa position dans l'organisation, sa finalité, ses pouvoirs, ses compétences et ses responsabilités.

Cette charte a été élaborée et fondée sur les normes professionnelles et le code de déontologie de l'audit interne qui sont diffusés à l'échelle internationale et qui constituent le cadre de référence de l'URA au niveau de l'ETAB PUBLIC X.

4.4.5. Relation de l'URA et Conseil d'administration de l'ETAB PUBLIC X

Des commissions thématiques de réflexion et de travail sont issues du Conseil d'Administration (CA) afin d'assurer des missions de diagnostic, d'analyse et d'évaluation de tous les aspects de gestions pris en charge par l'ETAB PUBLIC X et de proposer, le cas échéant les pistes d'amélioration susceptibles de doter les collaborateurs de l'ETAB PUBLIC X d'outils permettant d'instaurer les bonnes pratiques de gestion, d'une part, et d'autre part, d'enrichir la réflexion stratégique continue de l'établissement.

D'après notre analyse documentaire, on a déduit qu'il n'existe pas encore un comité d'audit au sein du CA. En effet, le rattachement de l'URA au comité d'audit permet au conseil d'administration d'avoir accès par l'audit interne aux informations relatives aux risques de l'ETAB PUBLIC X, les stratégies menées par le dirigeant et les anomalies de fonctionnement.

5. Présentation des résultats de l'étude empirique :

L'objectif de notre étude est de montrer que l'audit interne contribue à la gouvernance de l'académie, et peut en conséquence être considéré comme un mécanisme de la gouvernance de l'ETAB PUBLIC X. Pour cela, nous sommes partis sur la base que l'audit interne participe au processus de management des risques, et permet de maîtriser le contrôle interne. Si ces conditions sont réunies, alors l'audit interne contribuerait à améliorer efficacement le système de gouvernance de l'ETAB PUBLIC X.

Ainsi la présentation des résultats se fera à partir des informations obtenues au travers des interviews, de l'analyse documentaire et de l'observation afin de mesurer les variables soulignées dans le tableau N°1.

5.1. Efficacité de l'URA

L'efficacité de la fonction d'audit interne dans l'**ETAB PUBLIC X**, est mesurée par rapport à son indépendance, aux compétences des auditeurs et aux moyens dont elle dispose pour mener à bien ses missions.

5.1.1. Une activité indépendante

Les éléments d'appréciation de l'indépendance de l'URA sont : le positionnement de la fonction, la nomination et la révocation du responsable de l'audit interne, et l'objectivité des auditeurs.

○ Le positionnement de l'URA

L'Audit Interne au sein de l'établissement X, est rattaché hiérarchiquement directement au Directeur de l'académie. Le rattachement de la fonction d'audit interne par rapport à la Direction Générale peut être illustré comme suit :

Figure N°2 : Rattachement de l'AI par rapport à la Direction Générale

Source : Auteurs

○ La nomination et la révocation du responsable de l'Audit Interne

La nomination et la révocation du responsable de l'audit interne est aussi un élément d'appréciation de l'indépendance du service. Plus la décision de nomination ou de révocation relève d'un niveau hiérarchique très élevé, plus l'Unité Régionale d'Audit (URA) dispose d'une liberté d'action élevée. Le chef de l'URA est nommé par une décision ministérielle après proposition du Directeur de l'**ETAB PUBLIC X**, qui a aussi la latitude de proposer sa révocation.

○ L'objectivité des auditeurs internes

L'objectivité de l'auditeur interne est mesurée à trois niveaux : son indépendance vis-à-vis des activités qu'il contrôle, vis-à-vis des personnes exerçant ces activités et aussi par l'assurance qu'il met en œuvre toutes les diligences pour pouvoir porter un juste jugement sur ces activités. Le positionnement de l'URA lui attribue une certaine autorité vis-à-vis des autres fonctions de gestions tout en créant un environnement favorable pour porter des jugements neutres. Par ailleurs, la norme 1130.A1 préconise que les auditeurs internes ne doivent pas auditer les activités dont ils ont eu la responsabilité l'année précédente afin de préserver leur objectivité.

5.1.2. Le professionnalisme des auditeurs internes

Le professionnalisme signifie la maîtrise du métier d'auditeur interne. Comme élément d'appréciation du professionnalisme nous avons retenu : le respect des normes, la compétence des auditeurs, la mise en place d'une charte d'audit.

○ Le respect des normes

Les auditeurs de l'**ETAB PUBLIC X** travaillent conformément aux normes internationales de la profession de l'audit interne édictées par l'institut international des auditeurs internes

(IIA). Il est à signaler que l'adhésion au groupement des auditeurs internes au Maroc est un projet pour l'URA pour l'année prochaine.

Il est à signaler aussi que l'URA élabore chaque année son plan d'action annuel en se conformant aux normes professionnelles. Or, le taux d'exécution reste faible à cause de deux grandes raisons ; les missions spéciales ou imprévues demandées par le Directeur de l'**ETAB PUBLIC X**, et le manque du personnel au service par rapport à la grandeur du territoire de la région. Du côté, les missions planifiées et non réalisées sont souvent reconduites.

○ Compétence des auditeurs :

Les résultats relatifs aux qualifications des auditeurs peuvent se présenter comme suit :

Tableau N°2: Qualification des membres de l'URA

Membres	Qualifications
Chef de l'URA	<ul style="list-style-type: none"> • Docteur en économie et gestion ; • Compétences en comptabilité, finance et audit ; • Expérience de cinq ans d'audit au sein de l'ETAB PUBLIC X.
Auditeur membre (senior) (1) au niveau du siège	<ul style="list-style-type: none"> • En phase de préparation d'une thèse en économie et gestion (spécialité : audit interne) ; • Compétence en finance, ressources humaines et audit ; • Expérience de huit ans d'audit au sein de l'ETAB PUBLIC X.
Auditeurs membres (débutants) (8) au niveau des services provinciaux.	<ul style="list-style-type: none"> • Bac+2, Bac+3, Bac+5, compétences en comptabilité, marchés publics, ressources humaines, droits.... • Expérience nouvelle en audit au niveau des services provinciaux.

Source : Auteurs

Il faut noter que les compétences en comptabilité et en finance sont obligatoires pour tous les auditeurs. En ce qui concerne la formation, l'équipe de l'URA a bénéficié de quelques jours de formation assurée par le Chef de l'URA. Cependant le Chef de l'URA n'a bénéficié d'aucune session de formation jusqu'à le moment de l'entretien avec elle. Elle a signalé que la formation est un élément primordial pour l'équipe d'audit vu la diversité des domaines d'intervention de celle-ci.

○ La charte d'audit

Le département dispose d'une charte d'audit formellement approuvée par le Directeur de l'**ETAB PUBLIC X** depuis 2013. Elle définit de façon claire et détaillée, le rôle et les objectifs de l'AI, le champ d'action et les conditions de réalisation des missions d'audit.

La charte d'audit a été révisé et mise à jour en 2017 après la réorganisation du nouvel organigramme de l'**ETAB PUBLIC X** et l'instauration de l'URA en tant que service régional rattaché directement au Directeur de l'**ETAB PUBLIC X**. Il est à souligner que cette mise à jour a été effectuée après la nomination effective du chef de l'URA en mois de Mars 2017.

Les normes professionnelles exigent que les missions dévolues à l'AI tiennent compte de sa capacité en termes d'effectif et de compétences. Du point de vue « Personnels », le service connaît un besoin en auditeurs internes. Pour respecter le plan d'audit, superviser les projets mis en place par la direction de l'**ETAB PUBLIC X**, et effectuer les missions spéciales, il faut en moyenne trois autres auditeurs.

L'équipe actuelle est très insuffisante pour le chef de l'URA, surtout après le départ de certains auditeurs (évolution de carrière, changement de poste, ...)

5.2. La participation au processus de management des risques

L'ETAB PUBLIC X n'a pas encore un véritable processus de management des risques qui passe par une technique d'identification et d'évaluation des risques suivant les normes scientifiques internationales (COSO I ; COSO II)⁹. La mise place d'une cartographie des risques¹⁰ est actuellement un projet futur qui nécessite une formation bien pointue. Malgré ce manquement, l'équipe d'audit interne fournit un effort très considérable pour identifier les risques, les évaluer et élaborer à partir de ses résultats ses plans d'audit.

5.3. Evaluation du contrôle interne

La maîtrise de l'audit interne passe par une évaluation du contrôle interne et la formulation de recommandations pertinentes dont l'exécution contribue à créer de la valeur ajoutée. L'audit interne de l'ETAB PUBLIC X est très concerné par la mise en place d'un système de CI efficace du point de vue de sa conception et de sa parfaite application. C'est aussi une préoccupation de la direction de l'ETAB PUBLIC X qui insiste sur la mise en place des procédures bien définies afin de répondre au processus de management des risques et contribuer effectivement à la maîtrise des risques.

L'implication des auditeurs internes dans le CI est appréciée par le fait qu'ils assistent dans la plupart des cas le management dans l'évaluation des procédures du CI et parfois l'aide à la définition des procédures de contrôle interne.

Les auditeurs internes de l'ETAB PUBLIC X , réalisent des audits portant sur l'ensemble des axes d'intervention de l'ETAB PUBLIC X. Quant à la fréquence des missions d'assurance sur l'évaluation du contrôle interne par rapport au nombre des rapports d'audit émis par an, le chef de l'URA nous a confirmé que cela est dû à la durée des missions d'audit qui sont perturbées par d'autres missions spéciales ou imprévues motivé par leur caractère urgent et exigé par la direction, ce qui ralentit l'exécution du plan d'action d'audit.

C'est pour cette raison et pour combler cette faiblesse que l'URA a besoin d'un renfort du personnel afin de réduire le taux de reconduction des missions d'audits pour les années suivantes.

5.4. Indépendance de l'AI et relation avec CA

Les auditeurs internes n'ont pas de relations directes avec les administrateurs. La Direction Générale est la seule courroie de transmission entre le Conseil d'administration et les différentes entités de l'ETAB PUBLIC X. Le Chef de l'URA ne participe pas aux réunions du Conseil. Elle peut y être conviée exceptionnellement suivant l'ordre du jour.

Cette structure organisationnelle ne favorise pas les rapports entre le CA et les instances de contrôle (l'Audit Interne, le Contrôle Générale et la Qualité). La rupture entre les administrateurs et les auditeurs internes est due à l'absence d'un Comité d'audit au sein du Conseil, mais aussi fait présumer la politique de gestion du conseil d'administration et la place qu'il donne à la fonction d'audit interne dans le management.

Nous allons présenter les résultats obtenus à ce niveau sous forme de tableau comparatif de la relation de l'Audit interne (AI) avec le Conseil d'Administration (CA) et avec la Direction Générale (DG) :

⁹ COSO est l'acronyme abrégé de Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, une commission à but non lucratif qui établit en 1992 une définition standard du contrôle interne et crée un cadre pour évaluer son efficacité. Par extension ce standard s'appelle aussi COSO. En 2002, le Congrès américain, en réponse aux scandales financiers et comptables « Enron, Worldcom... », Promulgue la Loi Sabranes-Oxley (the Sarbanes-Oxley Act ou SOX act)

¹⁰ la cartographie des risques constitue le socle de la stratégie de gestion des risques. Elle est mise en œuvre par les organisations afin d'appréhender l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter leurs activités et leur performance, dans l'objectif de se prémunir contre les conséquences juridiques, humaines, économiques et financières que pourrait générer une vigilance insuffisante.

Tableau N°3 : Comparaison de la relation AI - CA / AI – DG

Audit Interne	Conseil d'Administration	Direction Générale
1. Approbation charte d'audit	Non	Oui
2. Approbation plan d'audit	Non	Oui
3. Décision de nomination et de révocation du responsable de l'audit interne	Non	Oui
4. Destinataire des rapports d'audits	Non	Oui
5. Fréquence des réunions	Non	Toutes les deux semaines
6. Représentation de l'audit interne au CA	Non	-

Source : Auteurs

L'absence du Comité d'audit au sein du Conseil, explique ces rapports entre le L'URA et la Direction Générale. L'**ETAB PUBLIC X** n'a pas encore intégré le Ca dans le C.A ce qui réduit les principes de bonne gouvernance de l'**ETAB PUBLIC X**. Les organes du gouvernement d'entreprise existent, mais les interactions qui devraient exister entre eux suivant les codes de bonne gouvernance ne sont pas encore effectifs comme il le faut.

6. Analyse et discussion des résultats

L'analyse consistera à vérifier à partir des résultats obtenus nos hypothèses de recherche pour répondre à la question principale de l'étude : « **Comment l'établissement public perçoit-il l'indépendance de l'audit interne ?** ».

6.1. Indépendance et efficacité de l'URA

Les acteurs du concept de la Gouvernance d'Entreprise qui s'est développée, ont compris la contribution que peut apporter l'AI à la direction de l'**ETAB PUBLIC X** et son Conseil d'Administration (CA), en plus du rôle que lui confèrent déjà les normes à savoir : aider le management à atteindre les objectifs de création de richesse et protéger la valeur créée.

L'objectif de cette théorie est de réduire alors l'influence de la direction générale sur la fonction d'audit interne. L'IIA insiste sur le fait que, plus le responsable de l'audit interne relève d'un niveau hiérarchique élevé plus la fonction d'audit est indépendante.

Il est observé que l'URA opère sous la responsabilité directe du Directeur de l'**ETAB PUBLIC X**. Ainsi, elle jouit de l'autorité sur les autres fonctions, et a la liberté pour exercer pleinement ses actions. Ce qui signifie que l'AI de l'**ETAB PUBLIC X** exerce son contrôle sur les opérationnels et sur le middle management en toute indépendance et dispose de la liberté nécessaire pour porter des jugements impartiaux.

Les auditeurs internes travaillent avec professionnalisme en respectant les normes de la profession et le code de déontologie défini par la fonction d'AI. Le service remplit ses missions avec conscience professionnelle et avec compétence malgré le manquement des sessions de formation qui permettent aux auditeurs internes d'actualiser leurs connaissances sur la démarche d'audit et sur les outils de l'auditeur. Les auditeurs veillent à détenir et à préserver collectivement les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

L'URA peut donner véritablement l'assurance sur le niveau de maîtrise des risques. Du point de vue de la gouvernance d'entreprise (GE), il peut être un pilier pour le Conseil d'administration en matière de contrôle des dirigeants.

Du fait de l'efficacité de l'URA, il convient à présent d'analyser si l'audit interne de l'**ETAB PUBLIC X** participe au processus de management des risques et contribue à un contrôle interne efficace.

On peut dire que l'indépendance pour l'**ETAB PUBLIC X** est de nature perçue, elle s'exprime dans les conditions prévues permettant aux auditeurs d'être indépendants, notamment les règles de nomination (Power, 1997 ; Mévellec et Donatien, 2020).

6.2. L'indépendance de l'audit interne participe efficacement au processus de management des risques

L'AI est le responsable de l'identification des risques au sein de l'**ETAB PUBLIC X** à cause de l'absence d'une cellule spécialisée dans le Risk management. En effet, selon les normes, en absence d'un Risk Manager, cette fonction est assurée par l'audit interne dans les limites de l'identification des risques. Or, l'AI de l'**ETAB PUBLIC X** participe à la gestion des risques et aide les entités administratives à définir les procédures à mettre en œuvre en réponse aux risques identifiés.

L'AI de l'**ETAB PUBLIC X**, est en quelque sorte, dans ce cadre, à la fois juge et parti : en définissant les procédures et en évaluant ensuite leur efficacité, dans ce cas, son jugement ne serait pas objectif.

Le travail de l'Audit Interne est basé sur l'analyse par les risques. Ces derniers sont identifiés, qualifiés et traités par le biais des cartographies des risques. Ces cartographies sont, aussi, utilisées par les auditeurs lors de l'élaboration des tableaux des risques au cours de la phase de prise de connaissance des activités auditées et de la planification des missions.

Les règles et les principes prévus dans le cadre des dispositifs de contrôle interne et de bonne gouvernance serviront, comme référentiels de vérification, aux Auditeurs Internes et ce, dans le cadre des missions d'audit interne de conformité.

6.3. L'indépendance de l'audit interne participe à l'évaluation du contrôle interne

L'audit interne veille, au travers des missions périodiques d'audit, à l'évaluation du contrôle interne (CI) dans l'**ETAB PUBLIC X**. Il s'assure que les dispositifs de CI définis par le management, la Direction Générale et le Conseil d'administration permettent effectivement de maîtriser les risques c'est à dire de prévenir, d'éviter et de transférer le risque.

Sur le total des missions planifiées, environ 20% sont exécutées et 80% sont non exécutées. Les 20% réalisées correspondent seulement à 2 ou 3 rapports annuels sur le contrôle interne. Cela signifie que l'efficacité des dispositifs de contrôle interne relatifs à 80% des risques identifiés n'est pas régulièrement évaluée. Si on considère, l'analyse en amont sur le processus de management des risques, on constate que les techniques d'identification des risques sont trop simples et élémentaires pour garantir une estimation fiable des risques globaux de l'**ETAB PUBLIC X**. On déduit alors l'évidence que le système de contrôle interne de l'**ETAB PUBLIC X** est fragile.

Mais la véritable source de ce dysfonctionnement est relative à l'identification des risques. Lorsque les risques sont bien identifiés, bien hiérarchisés par rapport à leur gravité, à leur probabilité de survenance et à leur impact sur l'activité, la direction générale et l'audit interne auront une cartographie des risques qui oriente les priorités. En effet un CI efficace commence par une identification des risques. Si les moyens dont dispose l'**ETAB PUBLIC X** pour identifier ses risques sont inefficaces, il est évident que le système de CI présente des failles quand bien même l'audit interne est efficace.

C'est pourquoi, l'URA doit maîtriser les outils de l'audit interne et doit les mettre en œuvre avec conscience professionnelle conformément aux normes pour s'assurer au cours de ses missions d'audit que les faiblesses du système sont détectées, sont correctement évaluées et que des recommandations pertinentes y afférentes sont formulées.

Sur la base du professionnalisme, de la qualification, de la compétence et de l'expérience des auditeurs internes, au niveau du siège de l'**ETAB PUBLIC X**, démontrés dans le début de l'analyse, si les auditeurs internes apportent tout le soin nécessaire à leurs pratiques professionnelles, alors il est évident qu'ils formulent des recommandations pertinentes.

Le service URA de l'**ETAB PUBLIC X** a les potentiels pour contribuer à l'efficacité du contrôle interne. Mais les manquements et les faiblesses relevés l'empêchent d'atteindre cet objectif. Sous réserve de ces manquements, l'efficacité de l'AI lui permet largement d'assurer un contrôle interne de qualité.

En l'occurrence, des auditeurs internes compétents et indépendants et qui connaissent et maîtrisent les domaines d'activités des organisations concernées, seront des acteurs efficaces et serviront convenablement la bonne gouvernance (pouvoir de décision) et participeront à la consolidation et à la confortation des processus de management des risques et de contrôle interne. D'après la revue de la littérature une formation pointue s'avère nécessaire pour faciliter la maîtrise des différents enjeux de l'organisation et aboutir une indépendance réelle.

6.4. L'Audit interne n'a pas de liens solides avec le CA ce qui réduit son indépendance

L'URA n'a aucune relation avec le Conseil d'administration. Il n'est pas représenté ni ne participe aux réunions du Conseil. Il est plutôt placé sous la Direction Générale aussi bien pour les aspects administratifs que fonctionnels. L'Audit Interne est perçu par le CA comme seulement un organe de contrôle au service de la direction générale qui aide à maîtriser les opérations. Il n'est pas vu comme un instrument de contrôle des dirigeants. Cette place que le conseil donne à l'AI au sein du management peut être due selon le responsable d'Audit au fait que l'**ETAB PUBLIC X** n'a pas encore intégré dans son fonctionnement les principes de la GE. Autrement dit, les acteurs de la GE existent et jouent leur rôle, mais les interactions qui devraient exister entre eux ne sont pas effectifs, soit parce qu'étant une entreprise étatique, le Conseil d'administration ne réalise pas encore les risques d'une mauvaise gouvernance pour l'**ETAB PUBLIC X**, ou soit parce qu'il n'est pas informé sur l'utilité réelle de l'audit interne.

À la vue de tout ce qui précède, un audit interne bien maîtrisé est le socle pour une gouvernance d'entreprise efficace. Et pour un audit interne de qualité, il faut un audit interne efficace indépendant qui n'est pas sous l'influence de la direction générale.

À cet effet et pour une meilleure gouvernance, il est judicieux de l'établissement public ait parmi les commissions du conseil d'administration le comité d'audit qui permet de veiller sur la surveillance et l'évaluation du processus de management des risques, du contrôle interne et de ses dispositifs qui permettent la maîtrise et le traitement des risques. La circulaire de Bank Al Maghrib relative au contrôle interne des établissements de crédit (CN 40/G/2007 du 02 août 2007), prévoit dans son article 10, que « l'organe d'administration doit constituer un comité d'audit chargé de l'assister en matière de contrôle interne ».

Les comités d'audit doivent disposer d'un poids, au moins équivalent à celui de la direction générale. La rémunération et révocation de leurs membres doivent être du ressort du conseil d'administration pour éviter l'influence de leurs travaux par la direction générale. Les membres du comité se réunissent avec les auditeurs internes pour discuter des principaux risques identifiés et avoir accès à leurs rapports pour les discuter et rendre compte aux conseils d'administrations. Ils doivent, aussi, proposer la nomination des Auditeurs Internes et Externes. Ainsi qu'examiner les plans d'action des missions d'audit interne et les valider avant leur approbation par le conseil d'administration.

6.5. Synthèse des faiblesses soulevées

L'analyse et discussion des résultats obtenus nous a permis de relever plusieurs faiblesses qui expliquent l'écart entre les hypothèses de recherche et les résultats que nous avons retenus.

Tableau N°3 : Faiblesses soulevées

Hypothèses de recherche	Résultats obtenus ETAB PUBLIC X	Écarts (Faiblesses)
H.1 : la fonction d'audit interne participe à la réduction des risques du management	Participation au processus de management des risques non satisfaisant.	- Précarité des Techniques d'identification des risques. - Manque de formation concernant la cartographie des risques
H.2 : L'indépendance de l'audit interne contribue efficacement à l'évaluation du contrôle interne	Un système de CI fragile	- Effectif des auditeurs internes faibles - Influence de la direction générale - Indépendance de l'audit interne perçue - Manque de formation continue
H.3 : L'indépendance de l'audit interne tisse des liens solides avec le CA et comité d'audit	Non appliqué (n/a)	- Absence de comité d'audit - Rattachement fonctionnel de l'audit interne à la direction générale - Proposition de nomination et de révocation du chef du service d'AI par le DG.

Source : Auteurs

Pour que l'indépendance de l'audit interne existe et soit efficace, et pour qu'elle puisse générer la valeur ajoutée, des solutions sont proposées pour pallier aux dysfonctionnements relevés et mentionnés au niveau du tableau N°3 tel que :

- Mise en place d'un plan de formation
- Existence d'un comité d'audit au sein du Conseil d'Administration
- Nomination et révocation du responsable de l'Audit Interne approuvée par le Comité d'audit.

7. Conclusion

En guise de conclusion de cette contribution, nous avons essayé à travers la revue de littérature de montrer que l'on offrait une évaluation objective et indépendante de la gestion des ressources publiques, les auditeurs internes aident les EEP à agir de façon responsable, à améliorer leurs activités et à garder la confiance de toutes les parties prenantes.

En effet, à travers nos entretiens sur le terrain, on a déduit que pour que ces services d'audit interne soient structurés de façon indépendante et que les pouvoirs accordés aux auditeurs internes soient suffisamment étendus pour leur permettre d'atteindre les objectifs assignés. Les auditeurs internes doivent disposer de tous les outils nécessaires pour agir avec intégrité et offrir des services.

Pour cela, l'équipe de l'AI de l'ETAB PUBLIC X sollicite des sessions de formations continues dans tous les domaines de leurs intervention, vu que les auditeurs internes ont besoins à chaque fois des mises à jour concernant les outils et les moyens d'audit pour le bon accomplissement de leurs missions. Ce qui permettra de définir un bon système de contrôle interne et pourrait éveiller la conscience du Directeur de l'ETAB PUBLIC X sur le besoin d'évaluer régulièrement les dispositifs de CI. Pour une meilleure efficacité, l'Audit Interne

En outre, notre étude empirique nous a permis de vérifier aussi que l'indépendance de la fonction d'audit interne au sein de l'ETAB PUBLIC X contribue plus au moins à l'amélioration

de gouvernance du dit établissement. Pour cela, nous avons décrit la relation existante entre l'audit interne et les différents acteurs de gouvernance l'**ETAB PUBLIC X**. Ensuite, nous avons évalué l'impact l'indépendance de l'audit interne par rapport aux objectifs de la gouvernance et

Toutefois pour une indépendance efficace, il faut que les directives relatives à la qualité du fonctionnement, la performance et l'organisation du conseil d'administration soient mises en œuvre avec un comité d'audit bien choisi.

Pour favoriser l'indépendance de l'AI et améliorer la gouvernance de l'**ETAB PUBLIC X**, il serait convenable de créer un Comité d'audit (Ca) au sein du CA. Il sera chargé de contrôler la qualité de l'information financière, et d'évaluer la qualité de l'Audit Interne. Le service de l'Audit Interne serait rattaché directement au Comité d'audit pour tous les aspects liés à sa fonction pour se justifier d'une meilleure indépendance de l'AI.

Pour une relation concrète entre l'Audit Interne et le Comité d'audit, et pour permettre au Conseil d'exercer un contrôle régulier sur la gestion, nous proposons que l'URA et le Ca se réunissent mensuellement.

Bien que l'URA soit rattaché hiérarchiquement à la direction de l'**ETAB PUBLIC X**, la couverture du Comité d'audit garantirait son indépendance. Le département d'AI serait plus performant en présence d'un Comité d'audit.

Il serait plus adapté que la décision de nomination et de révocation du responsable de l'Audit Interne soit d'abord approuvée par un comité externe à la direction de l'**ETAB PUBLIC X** avant d'être effectif. Ainsi, l'influence de la Direction Générale sur l'Audit Interne serait réduite. L'Audit Interne pourrait révéler, en toute liberté et avec conscience professionnelle, toutes les anomalies et dysfonctionnements relatifs au système de contrôle interne.

Néanmoins, ce travail a connu des limites, en matière de méthodologie de recherche qualitative qui nécessite beaucoup d'implication sur le terrain chose qui n'est pas aisée au sein des EEP qui sont très réticentes quant à la communication d'informations sur leur organisation et leurs méthodes et outils de contrôle.

En plus, le choix de l'échantillon, qui ne s'est pas fait sur la base de méthodes statistiques, mais sur la base de choix raisonnés en tenant compte de notre connaissance du champ de la recherche ce qui nécessite un développement d'autres cas. La méthode d'analyse adoptée qui est la qualitative. Certes elle est la mieux adaptée à l'approche par les études de cas, mais elle ne permet pas la généralisation des résultats de la recherche. D'autant plus que certains interviewés restent très méfiant et ont peur de la réaction de sa direction générale.

Enfin, dans un milieu de contrôle favorable l'audit interne permet de découvrir les anomalies et leurs origines et propose des actions de progrès et améliore la maîtrise des risques et des opérations. Ce qui augmente les chances de réalisation des objectifs avec toute indépendance et la production de la valeur ajoutée. De même, il offre à la direction générale et aux membres des organes de gouvernance des informations sur la qualité des processus de management des risques, de contrôle interne. Il serait donc opportun de procéder à une autre évaluation après la mise en place des éléments formulés au niveau de la partie analyse et discussion des résultats de notre recherche.

Références

- (1) AMACI, (1997). *L'audit interne : quelle pratique pour le XXI siècle ?*, Imprimabel.
- (2) Bernard, F, Gayraud. R, Rousseau, L, (2010). *Contrôle interne, lutter contre la fraude : concepts, aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle interne permanent, référentiels questionnaire, bonne pratiques...* , 3ème Edition Maxima, Paris.

- (3) Bertin, E. & Godowski, C. (2010). *Interactions entre les acteurs du processus global d'audit et gouvernance de l'entreprise : une étude exploratoire*, in Crise et nouvelles problématiques de la valeur, AFC, Nice.
- (4) Bodolica, V. et Spraggon, M. (2007). *Vers la construction d'une mesure composite d'indépendance des conseils d'administration*. *Revue Gouvernance*, 4(2). <https://doi.org/10.7202/1039109ar>.
- (5) Chambers, R.F. (2015). *Protecting Internal Audit Independence: Report sheds light on the political pressures facing chief audit executives*. Paper report. www.theiia.org.
- (6) Charreaux G. (2004), *Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux*. Working papers du FARGO, n° 1040101, Université de Bourgogne, p.58.
- (7) Compernelle, T. (2008). *De l'indépendance individuelle à l'indépendance collective de l'audit : l'apport de la théorie systémique*. *La comptabilité, le contrôle et l'audit : entre changement et stabilité*, Clergy (France). halshs-00522496f, HAL
- (8) IIA, (2010), *Governance in the Public Sector : A Governing Body Perspective*
- (9) Institute of Internal Auditors. (2017). *Normes Internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne*. Repéré à <https://na.theiia.org/translations>
- (10) INTOSAI GOV 9150 *Coordination et coopération entre les ISC et les auditeurs internes au sein du secteur public*
- (11) M.BAKHTAOUI, N.OURIACHI. (2019). *L'Audit interne mécanisme de gouvernance des EEP au Maroc : Etat des lieux*. *Revue du contrôle, comptabilité et audit*, N°11.p :2-25.
- (12) M.Harakat, (1994). *L'audit dans le secteur public au Maroc*, Tome II Edition Babel,
- (13) Manuel D'audit Interne (2007), *Projet de gouvernance local pour les inspections générales des Ministères*, Maroc ;
- (14) Martine Hlady Rispal, (2002), *La méthode des cas : Application à la recherche en gestion*, de boeck Université.
- (15) Mayne, J. (2006). *Audit and evaluation in public management : Challenges, reforms, and different roles*. *Canadian Journal of Program Evaluation/Revue canadienne d'évaluation de programme*, 21(1), p : 11-45.
- (16) Mayne, J. (2007). *Challenges and lessons in implementing results-based management*. *Evaluation*, 13(1) p:87–109.
- (17) Mévellec, A. et Donatien, V. (2020). *Quand la vérification générale s'invite au municipal: nouveaux enjeux ou vieilles ambiguïtés?* *Politique et Sociétés*, 39(1) p:157–180. <https://doi.org/10.7202/1068371ar>.
- (18) OURIACHI N.et BAKHTAOUI M.(2019). *L'Audit interne mécanisme de gouvernance des EEP au Maroc: Etat des lieux*. *RCCA*,N°11, p : 83-110
- (19) Piot. C, Kermiche L, (2009), *À quoi servent les comités d'audit ? Un regard sur la recherche empirique*, Université de Grenoble, Grenoble École de Management, France.
- (20) Poisson. M, (2011), *L'audit : un outil de progrès au service du secteur public*, presse universitaire de France, PUF.
- (21) Poupert. O. L, (2010), *Rapport sur le comité d'audit*, AMF (autorité des marchés financiers).
- (22) Poupert. O.L,(2010). *Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne*, AMF.
- (23) Prat Dit Hauret, C. (2003), *L'indépendance perçue de l'auditeur*. *Revue Française de Gestion* 29 (147), p. 105-117.
- (24) Prat Dit Hauret, C. (2003). *L'indépendance perçue de l'auditeur*. *Revue française de gestion*, 29(147) p:105-117

- (25) Renard Jacques, (2006 2^o tirage 2007). *Théorie et pratique de l'audit interne*, Erolles, Editions d'organisation.
- (26) Richard, C. (2003). L'indépendance de l'auditeur : pairs et manques. *Revue française de gestion*, 6(147) p:119-131
- (27) Roussy Mélanie, (2012). *Comment apprécier la compétence d'un auditeur interne ? L'opinion des membres du comité d'audit*, revue d'analyse comparée en administration publique Vol. 18, N^o 3;
- (28) Stewart, J. & Subramaniam, N. (2010), *Internal audit Independence and objectivity: emerging research opportunities*, *Managerial Auditing Journal*, vol. 25, n^o4, p. 328-360.
- (29) Tremblay, M. S. et Malsch, B. (2012). *L'explosion de l'audit dans le secteur public : le risque d'une illusion de contrôle*. *Télescope : Revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3),p:1-7.
- (30) Zaman, M. et Sarens G. (2013). Informal interactions between audit committees and internal audit functions. *Managerial Auditing Journal*, 28(6)p:495-515. doi:10.1108/02686901311329892.
- (31) Zarai, A. M. et Bettabai W. (2007). *Impact de l'efficacité des comités d'audit sur la qualité des bénéfices comptables divulgués*. *Revue Gouvernance*, 4(1). <https://doi.org/10.7202/1039116ar>